

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613291>

УДК 356.334

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ: НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ, ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Т.В. Мосогутов, М.В. Томусяк,
рядовой 8 научной роты,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Боевая внутренняя медицина направлена на лечение военнослужащих и мирных жителей с различными травмами и внутренними заболеваниями в полевых условиях. Военно-медицинские исследования внутренних болезней, полученных на поля боя, сосредоточены на патогенезе, клиническом лечении и профилактике внутренних болезней в боевых условиях. И в военное, и в мирное время, солдаты страдают больше от внутренних болезней, чем от хирургических ран. С внедрением высокотехнологичного оружия, включая химические, физические и биологические агенты, большое количество особых внутренних болезней и несчастных случаев появятся в будущих войнах. Сражения часто происходят в особых условиях, таких как высокие или низкие температуры, плато или полярные районы и микро- или гипергравитация. Текущие теории внутренней медицины на поле боя в основном основаны на войнах десятилетней давности и не может удовлетворить потребности военно-медицинского обеспечения в условиях современной военной дело. Поэтому военно-медицинские исследования внутренней медицины поля боя должны основываться на современных данных. Военные ситуации, сосредоточиваются на лечении внутренних болезней и придерживаются реальных потребностей войск в мирное и военное время. Мы должны исследовать патогенез внутренних болезней поля боя и изучить угрозы, которые могут возникнуть в будущих войнах, чтобы обеспечить развитие внутренней медицины на поле боя.

Этот обзор освещает новые концепции, требования, проблемы и возможности для дальнейшего развития военной медицины.

Ключевые слова: военная медицина, внутренние болезни, современное поле боя

MILITARY MEDICAL RESEARCH IN INTERNAL DISEASES IN MODERN WAR: NEW CONCEPTS, REQUIREMENTS, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

T.V. Mosogutov, M.V. Tomusyak,
private 8 scientific company,
Saint Petersburg

Annotation: Combat internal medicine is aimed at treating military personnel and civilians with various injuries and internal diseases in the field. Military medical research on internal diseases obtained on the battlefield focuses on pathogenesis, clinical treatment and prevention of internal diseases in combat conditions. In both wartime and peacetime, soldiers suffer more from internal illness than from surgical wounds. With the introduction of high-tech weapons, including chemical, physical and biological agents, a large number of special internal diseases and accidents will appear in future wars. Battles often take place in special environments such as high or low temperatures, plateaus or polar regions, and micro or hypergravity. The current theories of internal medicine on the battlefield are mainly based on wars of a decade ago and cannot meet the needs of military medical support in today's military affairs. Therefore, military medical research on battlefield internal medicine must be based on current data. Military situations, focus on the treatment of internal diseases and adhere to the real needs of the troops in peacetime and wartime. We must investigate the pathogenesis of internal battlefield diseases and study the threats that may arise in future wars in order to ensure the development of internal medicine on the battlefield.

This review highlights new concepts, requirements, challenges and opportunities for the further development of military medicine.

Keywords: military medicine, internal medicine, modern battlefield

Вступление.

Военная медицина – это наука, включающая в себя как практики общей врачебной медицины, так и практики оказания медицинской помощи в условиях военных действий. Развитие этой науки прослеживается во время крупных конфликтов. Например, основываясь на исследованиях о потерях американских войск в различных войнах, можно судить, что уровень выживаемости тяжелораненых солдат утроился за чуть более 16-летний период: если в 2001 году тяжелораненый солдат в Афганистане умирал с вероятностью 20 %, то в 2018 году это значение составляло уже 8,6 %. Это было достигнуто в результате значительного развития военно-медицинских

исследований, что также отражается в исторической тенденции развития военной медицины.

Одной из основных областей военной медицины является лечение внутренних болезней. Во время Великой Отечественной войны Советской Армии осознала важность лечения внутренних болезней в условиях войны и предложила военно-полевую терапию (ВПТ) в качестве одного из основных направлений военной медицины [1, 2]. Во время Корейской войны и контрнаступления на Вьетнам китайская армия также пришла к выводу о необходимости организации систем военно- полевой терапии [3]. Теория ВПТ не получила эффективного развития в современной войне и основывается на опыте войн, произошедших десятилетия назад.

В этой работе освещены новые концепции и требования ВПТ в условиях современных военных конфликтов рассмотрены возможности и проблемы в этой области.

Новые решения военно-полевой терапии.

Военно-полевая терапия – это военно-медицинская дисциплина, что должна отвечать насущным потребностям современной войны и постоянно адаптируется к условиям проведения боевых действий. Современная война постепенно наполняется высокотехнологичными факторами, а смертоносность обновленного оружия постоянно увеличивается. На ранней стадии пострадавшие находятся в нестабильной стадии, а внутренние болезни склонны к осложнениям, что задерживает восстановление после травмы [4]. Полиорганное повреждение и посттравматическое стрессовое расстройство часто встречаются после боевых действий [5, 6]. Во время Второй мировой войны кардиогенный шок был одной из основных причин, ограничивавших выживаемость после травм [7]. Во время Второй чеченской войны примерно 40 % тяжелораненых пациентов хирургических отделений имели посттравматическое острое повреждение почек и почти треть умерли от дыхательной недостаточности [8]. Быстро развивается современное высокотехнологичное оружие с гораздо большей летальностью, такое как ядерное оружие, лазеры и микроволны, что приводит к лучевым поражениям, генным мутациям или повреждению органов. Суровые холодные плоскогорья, приморский жаркий климат и невесомость значительно увеличивают заболеваемость внутренними заболеваниями. Во время конфликтов в Ираке и Афганистане наиболее распространенными неинфекционными заболеваниями, требующими госпитализации, были желудочно-кишечные, суставные, психические и посттравматические стрессовые расстройства. Солдаты армии, проживающие в засушливой зоне Шри-Ланки, столкнулись с риском заражения метициллин- резистентным золотистым стафилококком. В связи с этим современная ВПТ сталкивается с куда более серьезными испытаниями, чем ранее.

Современное высокотехнологичное оружие и трансформация поля боя в условиях современной войны расширяют представления о ВПТ. Следовательно, концепции военно-медицинских исследований ВПТ должны быть интегрированы с новыми факторами, включающими не только внутренние заболевания, связанные с традиционным оружием или полем боя, но и новыми концепциями оружия и новыми полями боя в современной войне.

Требования к военно-медицинским исследованиям ВПТ.

Современная ВПТ вышла за рамки обычных внутренних болезней в условиях войны и постоянно расширялась до эпидемиологии, патогенеза, повреждений новым оружием и военной гигиены. Эти изменения предъявляют новые требования к военно-медицинским исследованиям ВПТ.

Новые требования к исследованиям внутренних болезней, вызванных современными военными конфликтами

В боях на заграничных территориях небоевые потери, вызванные внутренними заболеваниями, составляли примерно 20 %. В редакционной статье *British Medical Journal* указывалось, что желудочно-кишечные заболевания являются важной причиной инвалидности в Британском экспедиционном корпусе. Во время войны в Ираке (1992-1997 гг.) вспышки норовируса и спорадические заболевания были очень распространены среди сухопутных войск и являлись основными причинами острого гастроэнтерита. Смертность от инфекционных заболеваний составила 8 % (всего 153 000 травм) в Первую мировую войну, 4,5 % (всего 599 724 травмы) во Второй мировой войне, 2,5 % всего (77 788 травмы) в Корейской войне и 3,6 % (всего 96 811 травмы) во Вьетнамской войне, 2,1 % (всего 143 травмы) в «Буре в пустыне» (7-й корпус) и 6,4 % (всего 62 травмы) в Сомали .

Респираторные заболевания также являются основным фактором сокращения численности, а острая и хроническая пневмония также являются распространенными заболеваниями в армии.

После Корейской войны (1950-1953) почти 6,5 % населения Южной Кореи болели активным туберкулезом. Уровень смертности от туберкулеза в 1942 и 1954 гг. составлял 71,7/100 000 и (300-400)/100 000 соответственно, что указывает о влиянии военных действий на протекание болезни. Острое повреждение почек, вызванное ожогами во время войн в Ираке и Афганистане, было частым явлением среди военнослужащих с распространенностью 23,8 и 29,9 % соответственно. Среди 3807 солдат США, получивших ранения во время войн в Ираке и Афганистане (2002-2011 гг.), частота острой почечной недостаточности составила 12,5 %. Согласно исследованию здоровья и питания США, включавшему 263 430 солдат и 4997 гражданских лиц, тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний у солдат была выше, чем у гражданских лиц (особенно у мужчин). Травмы были связаны с

субклиническим атеросклерозом у молодых людей после войн в Боснии и Герцеговине (1990-1995) с более высокими уровнями повышенных триглицеридов и толщиной интима-медиа сонных артерий, чем у лиц, не подвергшихся травме. Согласно данным с 1960 по 2000 г, вооруженные конфликты увеличивают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин в связи с истощением ресурсов здравоохранения и чрезмерным стрессом и нагрузкой. Из приведенных данных видно, что болезни внутренних органов военного времени существенно отличаются от болезней внутренних органов невоенного времени и имеют различия в патогенезе, клинической симптоматике, заболеваемости и течения болезней. Поэтому организация системных фундаментальных и военно-медицинских исследований ВПТ имеет большое значение для снижения небоевых потерь военнослужащих и повышения боевых возможностей.

Новые требования к исследованиям внутренних болезней, обусловленных особыми условиями военного времени.

Географические особенности также подталкивает к развитию ВПТ. Китайские границы в основном проходят через высокие горы или прибрежные районы. На границе с Тибетом средняя высота надуровнем моря > 3000 м, сильное низкое атмосферное давление, нехватка кислорода, плохая природная среда и климат, недостаточно развит транспорт. Сопутствующие заболевания дыхательной, кровеносной, нервной и пищеварительной систем на плато являются основными причинами небоевых военных потерь. ВПТ в тропических условиях также нуждается в усилении профилактики заболеваний, таких как укусы насекомых, химические отравления и тепловой шок. Медицинская поддержка в пустынных и аэрокосмических областях также является важной движущей силой наших усилий по развитию военно-медицинских исследований ВПТ.

Новые требования к исследованиям внутренних болезней, вызванных высокотехнологичным оружием.

С внедрением более высокотехнологичного оружия в войнах появляется большее количество особых внутренних болезней и жертв. Из-за сильной токсичности и множественных способов отравления химического оружия профилактика часто затруднена, а уровень смертности солдат, подвергшихся нападению с помощью химического оружия, в целом высок. В случае воздействия радаров, микроволн и ядерных ударов радиационное поражение является распространенным типом поражения в современной войне, часто приводящим к повреждению головного мозга и повышенному риску рака с коэффициентом смертности и относительный риск.

Биологические боевые агенты – это новые виды оружия, появившиеся в современной войне, в основе которых лежат патогенные микроорганизмы или синтез новых типов генетическими методами с

быстрым заражением, тяжелым течением, длительным течением болезни и высокой смертностью. В ходе воздействия этими веществами затрагиваются энергетический обмен человека, нейрокогнитивные и другие функции, а также тяжелые внутренние расстройства. Таким образом, ВПТ требует совершенствования в связи возникновения новых видов оружия и новых условий боя.

Вызовы и возможности военно-медицинских исследований ВПТ.

Запросы на военно-медицинские исследования ВПТ в современных боевых действиях постоянно расширяются, что создает новые вызовы и возможности в этой области.

Вызовы и возможности создания и совершенствования системы подготовки в войсках. Внутренним болезням не уделяется должного внимания, войска не получают должного образования, отсутствуют полные, систематизированные и унифицированные документы. Опыт работы в сфере здравоохранения и участие в программе обучения повысят уровень знаний. Сейчас перед нами открываются возможности восстановить систему образования в области военной медицины и установить императив военно-ориентированных медицинских исследований. Военно-медицинские исследования нуждаются в независимой образовательной системе, потому что только специализированные, профессиональные и глубокие исследования могут способствовать развитию ВПТ. Вооруженные силы должны полагаться на богатые ресурсы университетов и институтов для решения текущих проблем в эпоху современной войны. И китайская, и западная армии пришли к единому мнению, что военно-гражданская интеграция завершит переход от простой военной гигиены к всеобщему благополучию.

Вызовы и возможности совершенствования теории и практики системы медицинского обеспечения.

Военная внутренняя медицина представляет собой как общую практику, так и особые характеристики военных учреждений, которые не следует разделять. Военно-медицинские исследования должны быть направлены на совершенствование системы теории и практики.

Военно-медицинскому персоналу необходимо создать более научную систему теоретических знаний и практики военно-полевой терапии, ориентируясь на фактическое развертывание войск и требования будущей информационной войны к качеству и знаниям медицинского вспомогательного персонала. Поэтому военно-медицинские исследования должны базироваться на современной военной обстановке, ориентироваться на реальные потребности войск в мирное и военное время. Мы должны интегрировать физические, биологические, психологические, социальные и другие факторы в современную ВПТ в условиях войны. Например, очень важно набирать молодых людей, которые физически и психически здоровы.

Глубокие и обширные медицинские исследования на поле боя помогут определить, кто восприимчив к внутренним заболеваниям на поле боя в современной войне. Необходимо постоянно изучать форму организации медицины, включая прогнозирование различных внутренних болезней, сокращение штатов от внутренних болезней, эвакуацию раненых в тыловой бой. Мы должны столкнуться с будущими военно-медицинскими исследованиями и изучить угрозы, которые могут возникнуть в будущих войнах, чтобы обеспечить продвижение внутренней медицины на поле боя.

Вызовы и возможности инновационных фундаментальных исследований для улучшения стратегий клинической практики.

Патогенез и лечение внутренних болезней на поле боя представляют собой сложную задачу.

Военно-медицинские исследования должны быть сосредоточены на основных механизмах, чтобы лучше понять патогенез внутренних болезней на поле боя и разработать стратегии клинической практики. Например, наши исследования молекулярного механизма сердечно-сосудистой дисфункции в условиях микрогравитации способствуют разработке профилактических стратегий послеполетного сердечно-сосудистого ухудшения состояния у космонавтов. Последнее предложение по использованию стволовых клеток в лечении боевых ранений очень многообещающе. Эта технология лечения может не только лечить общие повреждения различных систем органов, но также, как ожидается, улучшит лечебный эффект радиационного поражения и других повреждений, вызванных новыми видами оружия. Если идти в ногу с новыми исследованиями патогенеза сепсиса и синдрома полиорганной дисфункции с высокой смертностью, будущая ВПТ получит новую терапевтическую стратегию, более подходящую для военных действий [5]. Неопределенности по специальным полям боя все еще существуют. Сообщалось о венозной тромбоземболии во время воздействия микрогравитации; однако основной механизм еще предстоит установить. Наконец, военно-медицинские исследования в области ВПТ должны продвигать основанные на фактических данных рекомендации по лечению ранений на поле боя.

Заключение.

Требования к военно-медицинским исследованиям в области ВПТ в современной войне будущего постоянно расширяются, и ВПТ выходит далеко за рамки традиционной медицины травм. Для лучшего обеспечения победы в современной войне повышения боеспособности войск усиление развития военно-медицинских исследований по ВПТ является насущной военно-медицинской задачей.

Список литературы

- [1] Use of combat casualty care data to assess the US military trauma system during the Afghanistan and Iraq conflicts, 2001-2017. / J.T. Howard, R.S. Kotwal, C.A. Stern, J.C. Janak, E.L. Mazuchowski, F.K. Butler, Z.T. Stockinger, B.R. Holcomb, R.C. Bono, D.J. Smith. // JAMA Surg. 2019. № 154(7). 600-608 p. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2019.0151>. Liu et al. Military Medical Research (2021) 8:20 Page 4 of 5.
- [2] Qian G.S. Efforts to improve the level of battlefield medical research in our army. / G.S. Qian // People's Mil Surg. – 2008. № 51(10). 623-624 p. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-9736.2008.10.001>.
- [3] Zhang D.X. Exploration and practice of strengthening the construction of military medical discipline. / D.X. Zhang, F.C. He. // People's Mil Surg. – 2008. № 6. 397-398 p. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-9736.2008.06.040>.
- [4] Military medical revolution: military trauma system. / L.H. Blackbourne, D.G. Baer, B.J. Eastridge, F.K. Butler, J.C. Wenke, R.G. Hale, R.S. Kotwal, L.R. Brosch, V.S. Beberta, M.M. Knudson, J.R. Ficke, D. Jenkins, J.B. Holcomb. // J Trauma Acute Care Surg. – 2012. № 73(6 Suppl 5). 388-394 p. <https://doi.org/10.1097/TA.0b013e31827548df>.
- [5] Yao Y.M. Better therapy for combat injury. / Y.M. Yao, H. Zhang. // Mil Med Res. – 2019. № 6(1). 23 p. <https://doi.org/10.1186/s40779-019-0214-9>.
- [6] Posttraumatic stress disorder: from diagnosis to prevention. / X.R. Miao, Q.B. Chen, K. Wei, K.M. Tao, Z.J. Lu. // Mil Med Res. – 2018. № 5(1). 32 p. <https://doi.org/10.1186/s40779-018-0179-0>.
- [7] Baue A.E. Multiple, progressive, or sequential systems failure. A syndrome of the 1970s. / A.E. Baue // Arch Surg. – 1975. № 110(7). 779-781 p. <https://doi.org/10.1001/archsurg.1975.01360130011001>.
- [8] Gerber T.P. Mendelson SE. Casualty sensitivity in a post-soviet.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Use of combat casualty care data to assess the US military trauma system during the Afghanistan and Iraq conflicts, 2001-2017. / J.T. Howard, R.S. Kotwal, C.A. Stern, J.C. Janak, E.L. Mazuchowski, F.K. Butler, Z.T. Stockinger, B.R. Holcomb, R.C. Bono, D.J. Smith. // JAMA Surg. 2019. № 154(7). 600-608 p. <https://doi.org/10.1001/jamasurg.2019.0151>. Liu et al. Military Medical Research (2021) 8:20 Page 4 of 5.
- [2] Qian G.S. Efforts to improve the level of battlefield medical research in our army. / G.S. Qian // People's Mil Surg. – 2008. № 51(10). 623-624 p. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-9736.2008.10.001>.

[3] Zhang DX. Exploration and practice of strengthening the construction of military medical discipline. / DX Zhang, FC He. // People's Mil Surg. – 2008. № 6. 397-398 p. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-9736.2008.06.040>.

[4] Military medical revolution: military trauma system. / L.H. Blackbourne, D.G. Baer, B.J. Eastridge, F.K. Butler, J.C. Wenke, R.G. Hale, R.S. Kotwal, L.R. Brosch, V.S. Bebarta, M.M. Knudson, J.R. Ficke, D Jenkins, JB Holcomb. // J Trauma Acute Care Surg. – 2012. № 73(6 Suppl 5). 388-394 p. <https://doi.org/10.1097/TA.0b013e31827548df>.

[5] Yao Y.M. Better therapy for combat injury. / Y.M. Yao, H. Zhang. // Mil Med Res. – 2019. № 6(1). 23 p. <https://doi.org/10.1186/s40779-019-0214-9>.

[6] Posttraumatic stress disorder: from diagnosis to prevention. / X.R. Miao, Q.B. Chen, K. Wei, K.M. Tao, Z.J. Lu. // Mil Med Res. – 2018. № 5(1). 32 p. <https://doi.org/10.1186/s40779-018-0179-0>.

[7] Baue A.E. Multiple, progressive, or sequential systems failure. A syndrome of the 1970s. / A.E. Baue // Arch Surg. – 1975. № 110(7). 779-781 p. <https://doi.org/10.1001/archsurg.1975.01360130011001>.

[8] Gerber T.P. Mendelson SE. Casualty sensitivity in a post-soviet.

© Т.В. Мосогутов, М.В. Томусяк, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Мосогутов Т.В., Томусяк М.В. Военно-медицинские исследования внутренних болезней в современной войне: новые концепции, требования, вызовы и возможности // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 21-29. URL: <https://ip-journal.ru/>